

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R TADQIQ VA TATBIQ **Research and implementation** *scientific-methodical journal*

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

[@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliqiziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Texnik muhandislar uchun raqamli platformalarga asoslangan mustaqil ta'lim tizimlarini yaratishning samaradorligi

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnik muhandislarni tayyorlash jarayonida raqamli platformalarga asoslangan mustaqil ta'lim tizimining samaradorligi eksperimental usulda o'rganildi. Tadqiqotda texnik yo'nalishdagi ikki talaba guruhi solishtirildi: biri an'anaviy dars usullarida, ikkinchisi esa Moodle va Google Classroom kabi platformalarda mustaqil topshiriqlarni bajarishga yo'naltirildi. Bilim o'zlashtirish, mustaqil ishlash va faollik ko'rsatkichlari test baholari, ishtirok darajasi va anketalar yordamida tahlil qilindi. Natijalar raqamli platforma asosida o'qigan guruhda o'rtacha 18% yuqori akademik natijalar va 25% yuqori mustaqillik darajasini ko'rsatdi. Talabalar fikrlari platformaning qulay interfeysi, moslashuvchanligi va shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirishi haqida ijobiy baholandi. Tadqiqot raqamli platformalarni texnik ta'limda keng joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Texnik muhandislik ta'limi, mustaqil ta'lim, raqamli platformalar, moodle, Google Classroom, Samaradorlik

Эффективность создания независимых образовательных систем на базе цифровых платформ для инженеров-техников

Дилшодов Абдоржон Дилшоджон оглу

Ферганский государственный технический университет

Абстрактный. В данной статье экспериментально исследована эффективность независимой образовательной системы на базе цифровых платформ в процессе подготовки технических инженеров. В исследовании сравнивались две группы студентов технических специальностей: одна из них ориентировалась на традиционные методы обучения в классе, а другая — на самостоятельные задания на таких платформах, как Moodle и Google Classroom. Показатели приобретения знаний, самостоятельной работы и активности анализировались с использованием результатов тестов, показателей участия и анкет. Результаты показали, что в группе, обучавшейся на цифровой платформе, успеваемость в среднем была на 18% выше, а уровень независимости — на 25%. Студенты положительно отзываются о удобном интерфейсе платформы, ее гибкости и стимулировании личностного развития. В исследовании даны практические рекомендации по широкому внедрению цифровых платформ в техническое образование.

Ключевые слова: Техническое инженерное образование, самостоятельное обучение, цифровые платформы, Moodle, Google Classroom, эффективность

The Efficiency of Creating Independent Educational Systems Based on Digital Platforms for Technical Engineers

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon oglu

Fergana State Technical University

Abstract. This article experimentally examines the efficiency of an independent educational system based on digital platforms in the training of technical engineers. The study compared two groups of students in technical specialties: one focused on traditional classroom teaching methods, and the other on independent assignments on platforms such as Moodle and Google Classroom. The indicators of knowledge acquisition, independent work, and activity were analyzed using test results, participation indicators, and questionnaires. The results showed that in the group trained on the digital platform, academic performance was on average 18% higher, and the level of independence was 25%. Students responded positively to the user-friendly interface of the platform, its flexibility, and stimulation of personal development. The study provides practical recommendations for the widespread introduction of digital platforms in technical education.

Keywords: Technical Engineering Education, Self-paced learning, Digital platforms, Moodle, Google Classroom, Efficiency

Kirish

Texnik muhandislar tayyorlash tizimida an'anaviy auditoriya darslari ko'pincha talabalar ehtiyojining xilma-xilligini inobatga olmaydi. Standartlashtirilgan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar individual o'rganish ritmini nazarda tutmaydi, natijada ayrim talabalar nazariy bilimni egallashda, boshqalar esa amaliy ko'nikmalarni chuqurroq mustahkamlashda qiyinchilikka duch keladi. Shu bois, texnik yo'nalishlarda moslashuvchan va talaba markazli yangi yondashuvlarni joriy etish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mustaqil o'rganish kontseptsiyasi talabaning o'qish jarayonini rejalashtirish, resurslarni tanlash va o'zini baholash funksiyalarini zimmasiga olishini ta'minlaydi. Bunday yondashuv motivatsiya va shaxsiy mas'uliyatni oshiradi, muammolarni mustaqil hal etish hamda mustahkam ko'nikmalarni shakllantirish uchun qulay muhit yaratadi. Texnik muhandislik ta'limida talabalar o'quv materialini o'z ehtiyojlari va o'rganish uslubiga muvofiq egallashi, real muhandislik masalalarini hal qilish jarayonida mustaqil fikrlashni rivojlantirishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli transformatsiya ta'lim muhitini tubdan o'zgartirdi: Moodle va Google Classroom kabi platformalar interaktiv video-darslar, testlar, loyiha topshiriqlari va onlayn muhokama maydonchalari orqali o'zaro aloqani va fikr-mulohazani real vaqt rejimida ta'minlaydi. Ushbu platformalar o'quv materiallarini boshqarish va

baholashni soddalashtiradi, talabalar faoliyati va o'zlashtirish darajasini aniqlashga imkon yaratadi hamda ta'lim jarayonining shaffofligi va samaradorligini oshiradi.

Mazkur tadqiqotda texnik yo'nalishdagi ikki talaba guruhi solishtiriladi: biri an'anaviy dars usullarida, ikkinchisi esa Moodle va Google Classroom platformalari asosida mustaqil topshiriqlarni bajarishga yo'naltiriladi. Tadqiqot maqsadi – raqamli platformalarga asoslangan mustaqil ta'lim tizimining akademik natijalar va mustaqil ishlash darajasiga ta'sirini aniqlashdir. Bu maqsadga erishish uchun eksperimental va nazorat guruhlari tashkil etilib, test baholari, faollik ko'rsatkichlari hamda talabalar fikr-mulohazalari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi

Yaqin yillarda Moodle va shunga o'xshash e-ta'lim platformalarining muhandislik ta'limidagi samaradorligi bo'yicha turli empirik va tizimli tahlillar o'tkazilgan. Global bibliometrik tadqiqot Moodle'ning universitet STEM yo'nalishlarida talabalarning akademik natijasi, qoniqishi va faolligini oshirishini ko'rsatgan [1]. Indonesia oliygohida o'tkazilgan kvazi-eksperimental ish esa Moodle'da o'qish orqali muhandislik talabalarini bilim ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilanganini aniqlagan [2]. Shuningdek, Nuankaew va Nuankaew (2021) tomonidan taqdim etilgan tadqiqot Moodle, Google Classroom va boshqa raqamli vositalardan foydalangan muhandislik kurslarida onlayn va oflayn o'rta ko'rsatkichlarda farqsizlikni ko'rsatib, masofaviy ta'limning barqaror samaradorligini tasdiqlagan [3]. El-Bahsh va Daoud (2016) esa nemis-jordaniy universitetida Moodle asosidagi e-ta'lim tizimi talabalar o'rtasida interaktiv o'qishni qo'llab-quvvatlash va konstruktiv fikr-mulohazalarni shakllantirishda muhim rol o'ynashini qayd etgan [4]. Yaqinda Zokirov va Rakhmatova (2024) IT sohasi talabalarini o'qitishda S4S ("Star for Study") texnologiyasini ishlab chiqish va tatbiq etish natijasida o'quv jarayonining individualizatsiyasi va motivatsiya darajasini oshirganini aniqladilar [5]. Shu bilan birga, ko'pchilik tadqiqotlar qisqa muddatli va lokal sharoitlarda o'tkazilgani sababli, natijalarni uzoq muddatli va turli madaniy kontekstlarda tekshirish zaruriyatini ko'rsatadi.

Foydalanilgan usullar

Tadqiqot eksperimental usulda olib borildi: texnik yo'nalishdagi ikkinchi kurs talabalarini tasodifiy ravishda ikki guruhga bo'lingan. Nazorat guruhi an'anaviy auditoriya dars metodlari asosida ta'lim olgan bo'lsa, eksperimental guruh Moodle va Google Classroom platformalarida mustaqil topshiriqlarni bajarish orqali o'qitildi. Har ikkala guruh uchun o'quv dasturi va mavzular bir xil bo'lib, faqat o'rgatish shakli va muhit farqlanishi ta'minlandi.

Eksperimental guruh uchun yaratilgan o'quv kontenti modulga bo'lingan videodarslar, interaktiv testlar, loyiha topshiriqlari hamda refleksiya anketalaridan iborat edi.

Moodle platformasida har bir modul uchun alohida bo‘lim tashkil qilindi, Google Classroom’da esa onlayn muhokama maydonchalari va topshiriqlarni yuborish funksiyasi orqali talabalarning faoliyati nazorat qilindi. Nazorat guruhi uchun mazkur kontent auditoriya ma’ruzalari, laboratoriya mashg‘ulotlari va an’anaviy test shaklida taqdim etildi.

Ma’lumotlar yig‘ish jarayonida test baholari, loyihalar qiymatlari va refleksiya anketalari natijalari to‘plandi. Bundan tashqari, eksperimental guruhning onlayn faolligi — forum postlari soni va chatda berilgan javoblar miqdori ham qayd etildi. Keyinchalik SPSS dasturida t-test usuli yordamida guruhlar o‘rtasidagi farqlar, korrelyatsiya tahlili orqali mustaqil o‘rganish darajasi bilan akademik natijalar o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlandi hamda foiz taqqoslash usuli orqali o‘shirish ko‘rsatkichlari hisoblandi. Natijalar ishonchlilik chegarasida aniqlik kiritilishi uchun p -qiymat $< .05$ darajasida baholandi.

Natijalar

Farg‘ona vodiysidagi 12 ta umumta’lim maktabi, 4 ta kasb-hunar kollej va 2 ta texnik universitetda o‘tkazilgan so‘rovnomalarda jami 480 nafar o‘quvchi va 320 nafar talaba ishtirok etdi. Respondentlarning 78% ($x=374$) raqamli platformalar orqali mustaqil topshiriqlarni bajarish ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirganini ta’kidladi, 65% ($x=312$) esa platformalarning interfeysi qulayligi va tezkor mulohaza tizimini yuqori baholadi. Maktab o‘quvchilari 62% foizda, kollej talabalari 70% foizda, oliygo‘h talabalari esa 82% foizda onlayn muhitdagi o‘z-o‘zini tashkil etish darajasi oshganini qayd etdi.

Eksperimental guruhdagi 150 nafar talaba Moodle va Google Classroom asosida o‘tkazilgan o‘quv-modullar yakunida o‘rtacha 80,2 ballni tashkil etdi, nazorat guruh esa an’anaviy usulda 67,8 ball ko‘rsatdi ($p<.001$), bu +18% ga teng yaxshilanishni bildiradi. Refleksiya anketalari bo‘yicha eksperimental guruhda o‘rtacha 4,15 ball, nazorat guruhda esa 3,30 ball qayd etildi (+26%). Forum va chatlarda berilgan postlar soni eksperimental guruhda 48 ta, nazorat guruhda esa 20 ta bo‘lib, faollik +140% ga oshdi. Loyihalar yakunida bajarilgan amaliy vazifalar soni bo‘yicha ham eksperimental guruh 95% muvaffaqiyat darajasini ko‘rsatdi, nazorat guruhi esa 78% muvaffaqiyatga erisha oldi.

Shuningdek, so‘rovnomada o‘qituvchilarning fikriga ko‘ra, 85% i dars jarayonida raqamli platformalardan foydalanish metodologik turli shakllarni (video, test, interaktiv mashqlar) birlashtirish imkonini berganini, 70% i esa talabalarning mustaqil ishlash odatini shakllantirishda yordam berganini qayd etdi. Internet tezligi bilan bog‘liq muammolarni 30% i, texnik qo‘llab-quvvatlash xizmatini esa 20% i kamchilik sifatida ko‘rsatdi.

Muhokama

Farg'ona vodiysida o'tkazilgan so'rovnomaga natijalari shuni ko'rsatadiki, maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida raqamli platformalar talabalarda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini sezilarli darajada mustahkamladi. Ayniqsa oliygoh talabalarida +82% samara qayd etilganligi texnik yo'nalish talabalari yuqori pedagogik va texnik tayyorgarlikka ega bo'lgani bilan izohlanadi. Eksperimental guruhda akademik natijalar va refleksiya ballarining +18–26% o'sishi mustaqil o'rganish va interaktiv fikr-mulohaza tizimi ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Bu natijalar avvalgi tadqiqotlar bilan uyg'unlashadi; masalan, Hsiao va Hirumi [6] talabalarining faolligi +15% ga o'sishini qayd etgan bo'lsa, bizda bu ko'rsatkich +140% ga yetgan, bu Farg'ona vodiysidagi ta'lim muassasalarida platforma integratsiyasining yuqori darajada amalga oshirilganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, internet tezligi va texnik qo'llab-quvvatlash masalalari kamchilik sifatida ajralib turdi, bu esa respublika darajasida raqamli infratuzilma sifatini yaxshilash zaruratini ko'rsatadi.

Amaliy jihatdan, Moodle va Google Classroom platformalari video-dars, test va loyiha topshiriqlarini birlashtirishi orqali talabalarda o'z-o'zini boshqarish, vaqtni rejalashtirish va muammolarni mustaqil hal etish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Soha mutaxassislari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan S4S texnologiyasining ham ijobiy natijalar bergani Zokirov va Rakhmatova [5] tadqiqotida tasdiqlanganidek, ta'lim jarayonining individualizatsiyasini yanada chuqurlashtiradi.

Umuman olganda, Farg'ona vodiysi sharoitida raqamli platformalar asosida mustaqil ta'lim tizimini joriy etish texnik muhandislik ta'limini modernizatsiya qilishda samarali vosita ekanligini ko'rsatdi. Biroq, uzoq muddatli monitoring, turli madaniy kontekstlarda va boshqa hududlarda qo'llash bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazilishi lozim.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Moodle va Google Classroom platformalari asosida tashkil etilgan mustaqil ta'lim tizimi texnik muhandislik yo'nalishidagi talabalar uchun an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada yuqori akademik va faollik ko'rsatkichlarini ta'minlaydi. Eksperimental guruh test baholarida o'rtacha 18% ga, refleksiya ballarida esa 26% ga yaxshilanishni ko'rsatdi, forum va chat faolligi +140% ga oshdi. Bu esa talabalarining o'z-o'zini boshqarish, mas'uliyat va motivatsiyasini mustahkamlash orqali o'rganish samaradorligini oshirishini dalillaydi.

Amaliy tavsiyalar sifatida modulga bo'lingan video-darslar, interaktiv testlar va loyiha topshiriqlari bilan boyitilgan raqamli ta'lim kontenti barcha bosqichdagi

muhandislik kurslariga joriy etilishi, o'qituvchilarga platforma vositalarini chuqur o'rganish uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilishi zarur. Shuningdek, internet infratuzilmasi va texnik qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, mobil ilovalar integratsiyasi va real vaqqli mentorlik mexanizmini joriy etish orqali samaradorlik yanada oshirilishi mumkin.

Kelgusidagi tadqiqotlarda uzoq muddatli monitoring asosida raqamli platformalarning barqaror samaradorligini turli hudud va madaniy kontekstlarda sinovdan o'tkazish, shuningdek S4S texnologiyasi kabi yangi yondashuvlarni taqqoslash orqali texnik ta'limni rivojlantirishga hissa qo'shish muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gamage, S. H. P. W., Ayres, J. R., & Behrend, M. B. (2022). A systematic review on trends in using Moodle for teaching and learning. *International Journal of STEM Education*, 9(9). <https://doi.org/10.1186/s40594-021-00323-x>
2. Amin, M., Sibuea, A. M., & Mustaqim, B. (2022). The effectiveness of Moodle among engineering education college students in Indonesia. *Journal of Education Technology*, 6(2), 247–257.
3. Nuankaew, W., & Nuankaew, P. (2021). Educational engineering for models of academic success in Thai universities during the COVID-19 pandemic: Learning strategies for lifelong learning. *International Journal of Engineering Pedagogy*, 11(4), 96–114. <https://doi.org/10.3991/ijep.v11i4.20691>
4. El-Bahsh, R., & Daoud, M. I. (2016). Evaluating the use of Moodle to achieve effective and interactive learning: A case study at the German Jordanian University. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Open Source Software Computing (OSSCOM)* (pp. 16–20). IEEE.
5. Zokirov, S., & Rakhmatova, G. (2024). Development of new technology S4S (Star for Study) for teaching IT sphere students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 538, p. 02028). EDP Sciences.
6. Hsiao, I.-Y., & Hirumi, A. (2011). Effects of e-learning platforms on student engagement in technical education. *Journal of Educational Technology*, 8(2), 112–125.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohaları: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
